

المكانة الاجتماعية للاعبين كرة القدم في إطار ديناميية الفريق

The social status of footballers in the context of team dynamism

عطوي علي

جامعة باجي مختار عنابة، atouiali20@gmail.com

ملخص:

تهدف الدراسة إلى التعرف على المكانة السوسيومترية للاعبين في فرق كرة القدم قيد الدراسة في إطار دينامية الفريق، وكذا التعرف على بعض العوامل المؤثرة عليها

ولهذا الغرض استخدمنا منهج الوصفي على عينة متكونة من 32 لاعب تم اختيارها بشكل قصدي لجمع البيانات استخدمنا أداة المقياس السوسيومترية لجاكوب مورينيو، بعد جمع النتائج ومعالجتها إحصائيا تم التوصل لإختلاف المكانة السوسيومترية للاعبين في فرق كرة القدم قيد الدراسة (نجوم، منعزلون، معزولون...)، مع وجود بعض المتغيرات المؤثرة فيه (الأقدمية، مركز اللعب).

وعلى هذا الأساس أوصت الدراسة باستعمال المقياس السوسيومترية والاستعانة به في المجال الرياضي لأهميته في تحديد المكانات السوسيومترية، والإهتمام بهذه المكانات بتتميتها وتطويرها لدى اللاعبين.

Abstract

The Object of the study aims to identify On the sociometric status of players in football teams under consideration in the context of team dynamism, as well as the identification of some factors affecting them for this purpose, we used the method descriptive On a sample composed of 32 players Chosen as Intentional, and for data collection, After collecting the results and having treated them statistically, we conclude vary the sociometric status of players in football teams under consideration (stars,isolators...).with some influential variables (seniority, playing position).On this basis, the study recommended the most important of which was the use of the sociometric scale and the use of it in the field of sports for its importance in determining the sociometric status, and the interest in this status in its development.

معلومات عن البحث:

تاريخ الاستلام: 2022/07/16

تاريخ القبول: 2022/10/29

تاريخ النشر: 2022/12/01

الكلمات المفتاحية:

المكانة السوسيومترية، كرة القدم، لاعبي كرة القدم.

الباحث المرسل: عطوي علي

الايمل: atouiali20@gmail.com

Keywords :

sociometric status,
football,
footballers.

- مقدمة:

الاهتمام الكبير المسلط على رياضة كرة القدم يظهر الكثير من المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الرياضة العالمية ومن عديد النواحي، لا سيم تلك المشاكل المتعلقة الجوانب النفسية والاجتماعية التي تلبسها الكثير من الغموض والبحث الضيق اتجاهها. ورياضة كرة القدم هي رياضة جماعية، ومن كلمت جماعية قد يتجه تفكيرنا الى الجانب الاجتماعي، ففريق كرة القدم يمكن اعتباره مجتمعا يخضع للدراسة الاجتماعية والنفسية، فكرة القدم تمارس في إطار جماعات رياضية الأعضاء فيها يؤثرن ويتأثرون وفق علاقات اجتماعية مختلفة، أي أن فريق كرة القدم يخضع لدينامية الجماعة، وقد عرفها SHERTZER & STONE 1981 (دينامية الجماعة) على أنها القوى المتفاعلة داخل الجماعات والتي تنظم وتدير العمل فيها من أجل تحقيق أهدافها. (جابر، لوكيا، 2006، ص80). وكل هذه الظواهر الاجتماعية تبرز مكانات اجتماعية مختلفة للاعبين في الفريق الواحد (نجم، معزول، متوسط)

هذه المكانات هي الوضع والمرتبة التي يتخذها اللاعب والتي تحدد ما يتمتع به من سلطة وإهتمام داخل الفريق ويمكن لهذه المكانة أن تتأثر بعدة عوامل، ووفق طبيعة الفريق وخصائصه. والمجتمع الرياضي مرتبط بالمجتمع الأصلي للاعبين يأخذ منه الكثير من الخصائص والمتغيرات.

وهذه بعض الدراسات السابقة والمشابهة التي استفدنا منها ووظفت في دراستنا دراسة قاسم خليل، ونوري بركات (2005) بعنوان: دراسة البعد الاجتماعي للمسافة الاجتماعية للقبول فريق نادي تشرين لكرة القدم(سوريا).

تهدف الدراسة إلى التعرف على البعد الاجتماعي (المسافة الاجتماعية) التي تربط أعضاء فريق نادي تشرين بكرة القدم، وكان المنهج المتبع فيها هو: المنهج الوصفي لملاءمة طبيعة الدراسة في حل المشكلة وتحقيق الأهداف التي يرمي إليها

الباحثان. شملت عينة الدراسة 19 لاعبا يمثلون لاعبي فريق نادي تشرين بكرة القدم والذين مثلوا الفريق في مباريات الدوري للموسم 2004-2005. أما عن أدوات الدراسة فقد استخدم الباحثان مقياسا سوسيوومتريا ذا ثلاثة محاور في كل محور ثلاثة إختيارات للقبول وفق طريقة مورينو للتعرف على طبيعة العلاقات بين اللاعبين من خلال القبول لبعضهم في هذه العلاقات أو رفضها.

دراسة حيمود أحمد(2010) بعنوان: المكانة الاجتماعية لتلاميذ مرحلة التعليم الثانوي وعلاقتها بمفهوم الذات والاتجاهات نحو النشاط البدني والرياضي. يتمحور موضوع البحث حول بيان العلاقة بين المكانة الاجتماعية لتلاميذ مرحلة التعليم الثانوي والتي يحسبها من خلال معاملة الآخرين له خلال عملية التفاعل الاجتماعية أثناء حصة التربية البدنية والرياضية، وبين كل من مفهوم الذات لديه، وكذا تكوين اتجاهاته النفسية نحو النشاط البدني الرياضي. كما استخدم الباحث المنهج الوصفي، حيث شملت عينة الدراسة 108 تلميذا اختيروا من تلاميذ المرحلة الثانوية للصفوف الدراسية الثلاثة من ثانوية مولود قاسم بالخروب. ولتحقيق الهدف من الدراسة قام الباحث بدراسة التلاميذ في الوضعيات الاجتماعية التفاعلية المختلفة التي يعيشونها أثناء ممارسة النشاط البدني والرياضي باستعمال مقياس مورينو للتفاعل الاجتماعي "المقياس السوسيوومتري"، بالإضافة لاستعمال الملاحظة بالمشاركة في مواقف العمل وأدوات أخرى.

ومن خلال ما سبق نطرح:

تساؤل الدراسة: هل تختلف المكانات السوسيوومترية للاعبي كرة القدم وفق بعض المتغيرات في إطار دينامية الجماعة؟

II - الطريقة وأدوات:

1- العينة وطرق اختيارها.

ففي هذه الدراسة شملت عينة الدراسة 32 لاعبا لكرة القدم من أندية (مولودية عين طابية، شباب ثمالوس، الشبيبة القلية، أكاديمية أمل القل)، والتي تم اختيارها بطريقة قصدية على أربع فرق، وتتطلب الدراسة اختيار مجموعات صغيرة وفق شروط: نفس الفئة العمرية (أكابر)، نفس الجنس والتنوع في خصائص العينة بنسب متقاربة (المنصب، الأقدمية)

2- إجراءات البحث / الدراسة: وتشمل على

1-2 - المنهج.

تم استخدام المنهج الوصفي وهذا لملائمته إجراءات بحثنا المتمثل في المكانة السوسيوومترية للاعبين كرة القدم، والكشف والتعرف على مكانات اللاعبين ومتغيراتها.

2-2 - تحديد المتغيرات وكيفية قياسها.

متغيرات الدراسة كيفية او كمية خاصة الكمية تم قياسها باستمارة معلومات للاعب.

2-3- الأداة / الأدوات.

وفي دراستنا هذه تم إختيار المقياس الاجتماعي (مقياس سوسيوومتري لجاكوب ليفي مورينيو) والمعدل حسب البيئة الدراسية والاجتماعية.

المقياس السوسيوومتري:

وفي دراستنا هذه كان المقياس معدلا حيث طرحا ثلاث أسئلة كالاتي:

إختر لاعبا واحدا على التفضيل ممن تحب:

مشاركته التمارين خلال التدريبات؟

الجلوس بجانبه أثناء مختلف تنقلات الفريق؟

تحب مصاحبته خارج أوقات التدريب؟

تشفير المقياس:

من أجل الحفاظ على سرية البيانات المتعلقة باللاعبين قمنا بتشفير المقياس بإعطاء لكل لاعب حرف لاتيني (A.B.C.D.E.F.G.H.) حيث لا تظهر أي أسماء في المقياس أو الاشكال أو التحليل.

طريقة تطبيق المقياس:

تم إجراء الاختبار على اللاعبين (عينة الدراسة) بأسلوب توزيع الاختبارات السوسيومترية على كل لاعب مع شرح العمل مسبقا وطلب الاجابة على المقياس بانفراد للابتعاد عن تأثير زملاء.

مكانة الاختبار السوسيومتري:

لتحديد مكانة الأفراد في الجماعة ولتوضيح النتائج التي أسفرت عنها الدراسة تم

اعتماد معادلة المكانة السوسيومترية (مكانة الاختيار السوسيومتري) كالاتي:

$$\text{مكانة الاختيار السوسيومتري} = \frac{\text{عدد الإختيارات الحاصل عليها الفرد}}{\text{عدد أفراد الجماعة} - 1}$$

الخصائص السيكومترية لأداة الدراسة (المقياس السوسيومتري):

صدق الاختبار:

هو مقدرته على قياس ما وضع لأجله، واستعملنا في دراستنا الصدق الظاهري، ويقصد به صدق المحكمين، أين تم عرض الأداة (المقياس السوسيومتري) على مجموعة من المحكمين مختصين في مجال الدراسة لإبداء رأيهم، وبعد إطلاع المحكمين على الاختبار تم توجيه بعض الملاحظات التي أخذت بعين الاعتبار عند صياغة شكله النهائي.

2-4 - الأدوات الإحصائية.

وقد تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية في دراستنا:

- التكرارات والنسب المئوية.
 - معادلة المكانة السوسيوومترية.
 - معادلة لوشيه لصدق المحكمين.
 - المصفوفة السوسيوومترية (السوسيوماتريس):
- مجموعة مربعة من الاعداد تدرج فيها اختيارات أعضاء المجموعة وفق العمودين (أفقي وعمودي) مترجمة الى (اختار، واختير) أو (قام بعملية الاختيار، وتم اختياره)، حيث أن لاعبي العمود الأفقي هم الذين يقومون بعملية الاختيار، عكس لاعبي العمود العمودي الذين تم اختيارهم

الجدول 1: يوضح طريقة عرض البيانات في المصفوفة

اللاعبون الذين يقومون بعملية الاختيار	
	<p>اللاعبون المتاحين للمنتقى</p>

- السوسيوغرام (الخريطة السوسيوومترية):
- يمثل بيان اجتماعي، أو تمثيل بياني يحلل كيفية تنظيم العلاقات بين أفراد الجماعة، ويسمح بقراءته وتحديد شبكة العلاقات الاجتماعية. (بن صغير، 2018، صفحة 128)

III - النتائج:

الجدول 2: مصفوفة تمثل نتائج اختيارات لاعبي فريق شباب تمالوس للسؤال الأول

%	T	H	G	F	E	D	C	B	A	
%12.5	1		×							A
%0	0									B
%25	2			×					×	C
%12.5	1				×					D
%37.5	3	×				×	×			E
%0	0									F
%0	0									G
%12.5	1							×		H

الخريطة الاجتماعية رقم للسؤال الأول لفريق شباب تمالوس

من خلال المصفوفة السوسيومترية والخريطة الاجتماعية نلاحظ بأن إجابات اللاعبين على السؤال الموجه لفريق شباب تمالوس FCT (إختر لاعبا واحدا على التفضيل ممن تحب مشاركته التمارين خلال التدريب؟) بينت لنا أن العلاقات السوسيومترية في هذا الفريق متمركزة نوعا ما أكثر في وسط المصفوفة كما تظهر لنا بعض الفراغات في بعض الصفوف، حيث أنه: لم يتم إختيار اللاعبين (B) و (F)

المكانة الاجتماعية للاعبين كرة القدم في إطار ديناميية الفريق

و (G) إطلاقاً. مع إختيار اللاعبين (A) و (D) و (H) لمرة واحدة بنسبة مئوية تقدر بـ 12.5% لكل واحد منهم، مع تكرار إختيار اللاعب (C) مرتين بنسبة مئوية تقدر بـ 25% من مجموع الإختيارات، والأبرز هنا كان تكرار إختيار اللاعب النجم (E) لثلاث مرات بنسبة مئوية تقدر بـ 37.5%.

ومنه نستنتج بأن التمرکز الملاحظ هو اتجاه للعلاقات السوسيوومترية في الوسط الاجتماعي، والفراغات هي عزل بعض اللاعبين في هذه المجموعة.

وحسب نتائج المصفوفة والخريطة الاجتماعية (سوسيوغرام)، وباستغلال نتائج المقابلات التي أجريت مع بعض لاعبي فريق شباب تمالوس وطاقم التدريب وبعد محاولة فهم وتفسير بعض العلاقات الاجتماعية وإجراء بعض مقارنات تبين ما يلي: اللاعبين (B) و (F) و (G) لم يتلقوا أي إختيار مع إختيارهم لغيرهم، وكل واحد منهم يلعب بمنصب مختلف، واللاعبين المقابلين لهم والذين يلعبون بنفس مناصبهم كانت لهم مكانة أكثر منهم، وكانت كل إختيارات اللاعبين هي بداية العلاقة المتابعة حتى اللاعب (E).

اللاعب (E) اجتماعي خاصة في الملعب وأصغر سناً، حصل على أكثر عدد من الإختيارات والتي مكنته من الحصول على المكانة الأولى (النجم) عن طريق سلسلة العلاقات المتتابعة، هذا الإختيار المتتابع يوحي الى وجود نفس الميول للاعبين في الفريق، مع وجود علاقة تبادلية مع اللاعب (D).

في الاخير يمكننا تأكيد اختلاف المكانات السوسيوومترية للاعبين كرة القدم في فريق قيد الدراسة في إطار ديناميية الجماعة.

الجدول 3: يمثل المكانات السوسيوومترية حسب الأقدمية في الفريق

النسبة المئوية%			المكانة السوسيوومترية			عدد اللاعبين	الأقدمية في الفريق
معزول	متوسط	نجم	معزول	متوسط	نجم		
29%	71%		4	10		14	من 1 الى 3 سنوات
33%	50%	12%	2	3	1	6	من 3 الى 5 سنوات
59%	33%	8%	7	4	1	12	أكثر من 5 سنوات
40%	54%	6%	13	17	2	32	المجموع ∑

من خلال الجدول رقم 03: الذي يمثل المكانات السوسيومترية حسب الأقدمية في الفريق والخريطة الاجتماعية رقم 13 نلاحظ وجود ثلاث مكانات للاعبين (نجم، مكانة متوسطة، معزول) والموزعة على ثلاث فئات للأقدمية (من 1 الى 3 سنوات، من 3 الى 5 سنوات و أكثر من 5 سنوات) و التي تضم عدد من اللاعبين على الترتيب (14، 6، 12 لاعب)، حيث نجد:

الفئة من 1 الى 3 سنوات لم تحتوي على نجم سوسيومتري في المجموعة، في حين احتلت المكانة المتوسطة النسبة الأكبر بالفئة بنسبة مئوية 71% تليها مكانة المعزول سوسيومتريا بنسبة 29%، أما فئة من 3 الى 5 سنوات فتوزعت بها المكانات باختلاف على التوالي مكانة متوسطة بنسبة 50%، مكانة معزول بنسبة 33% و مكانة نجم بنسبة 12%، و في الأخير فئة أكثر من 5 سنوات التي تختلف عن سابقتها في المكانة الأكثر و هي مكانة المعزول بنسبة 59% تليها مكانة متوسطة بنسبة 33% و مكانة النجم ب 8%

كما توضح الخريطة الاجتماعية توزع جميع الفئات في مكاني المعزول والمكانة المتوسطة بنسب مختلفة في حين غياب فئة من 1 الى 3 سنوات في مكانة النجم مع وجود الفئتين الباقيتين بلاعب واحد.

ومن خلال النتائج المبينة سابقا تبين ما يلي:

الفئة من 1 الى 3 سنوات رغم احتلالها أكبر فئة في العينة إلا أنها لم تحتوي على نجم على غرار بقية الفئات ما يبين تأثير عامل الأقدمية في الفريق في المكانات، كما احتلت نفس الفئة النسبة الأكبر في المكانة المتوسطة، قد يرجع هذا الى تأخر في تأقلم هؤلاء اللاعبين ذو أقدمية أقل في وجود لاعبين أقدم ما قد يأخر بروزهم في الفريق، في حين مكانة المعزول بهذه الفئة موجودة لكن بنسبة أقل يرجع عزلهم الى بعض الصفات والسمات الشخصية كالحب العمل الفردي أو بعض الصفات الغير محبوبة.

في حين الفئتين من 3 الى 5 سنوات وأكثر من 5 سنوات كانت متشابهة نوعا ما في المكانات السوسيوومترية والتي بعكس الفئة السابقة قد سمحت هذه المدة من الأقدمية في الفريق ببروز ووضوح اتجاه وتأقلم اللاعبين في الفريق ما يسمح بتحديد مكانة كل فرد. من هذا يتضح لنا أن الفئة ذات الأقدمية في المجموعة هي التي دائما ما تكون فيها المكانات محددة أكثر ما يؤكد تأثير الأقدمية في الفريق على المكانة السوسيوومترية في فرق كرة القدم قيد الدراسة.

الجدول 4: يمثل المكانات السوسيوومترية حسب مركز اللعب في الفريق

النسب المئوية %			المكانة السوسيوومترية			عدد اللاعبين	مركز اللعب
معزول	متوسط	نجم	معزول	متوسط	نجم		
%75	%25		6	2		8	حارس
%25	%75		2	6		8	دافع
%37.5	%37.5	%25	3	3	2	8	وسط
%25	%75		2	6		8	هجوم
%40	%54	%6	13	17	2	32	المجموع ∑

من خلال الجدول الذي يمثل المكانات السوسيوومترية حسب مركز اللعب في الفريق نلاحظ وجود ثلاث مكانات للاعبين (نجم، مكانة متوسطة، معزول) والموزعة على ثلاث فئات للمستوى التعليمي (حارس، دافع، وسط، هجوم) بالتساوي والتي تضم 8 لاعبين في كل فئة حيث:

مكانة النجم تواجدت عند فئة مركز الوسط فقط دون البقية التي اختلفت مكاناتهم السوسيوومترية بين المتوسطة والمعزول ، حيث فئة الحارس غلبت عليها مكانة المعزول بنسبة 75% والباقي مكانة متوسطة بنسبة 25%، في حين فئة الدفاع و الهجوم لهما نفس المكانات بنفس النسب احتلت فيهما المكانة المتوسطة الفئتين بنسبة مئوية مقدرة ب75% و الباقي مكانة معزول بنسبة 25%، أما فئة الوسط فتوزعت بها المكانات الثلاثة باختلاف على التوالي مكانة متوسطة متساوية مع مكانة معزول بنسبة 37.5%، تليهما مكانة نجم بنسبة 25% وهي الفئة الوحيدة التي تضم مكانة النجم.

ومن خلال النتائج المبينة سابقا تبين ما يلي:

فئة الحارس لم تحتوي على نجم سوسيومترى و احتلت أكبر نسبة في مكانة المعزول هذا راجع لاختلاف متطلبات اللاعب مع الحارس فغالبا ما يكون تدريب الحارس منعزلا عن بقية الفريق لاختلاف طبيعة التدريب، كما توجد هذه الفئة في كل الفرق بنسب أقل بكثير من بقية الفئات، في حين فئتي الدفاع و الهجوم فالمكانة فيهما متوسطة عموما، أما فئة الوسط ذات المكانة السوسيومترية النجم وهذا لطبيعة المنصب الذي يعتبر همزة وصل بين منصب الدفاع و منصب الهجوم ، في حين منصب الحارس كان في المكانة الأخير لقلة التواصل و الاحتكاك مع باقي المناصب خاصة في التدريب.

وبعد تحليل اختيارات اللاعبين فيما بينهم تبين ما يلي: فئة الحارس لها مكانة غير جيدة عموما، حتى أنها معزولة في أحد النوادي والمبين سابقا في معطيات الفرضية الأولى، أما العلاقات نحو فئة الوسط كانت معتبرة عن الباقي لعدة أسباب منها ما ذكرنا سابقا، وكذلك خطة المدرب والمنهج الذي يسير عليه الفريق الذي قد يهتم بفئة عن أخرى.

من هذا يتضح لنا أن المكانات السوسيومترية تختلف وتتأثر من مركز لعب لآخر، هذا ما دفعنا الى تأكيد تأثير مركز اللعب في الفريق على المكانة السوسيومترية في فرق كرة القدم قيد الدراسة.

VI – المناقشة:

بعد التوصل الى النتائج السابقة ذكرها وتأكيدنا والتي تنص على اختلاف المكانات السوسيومترية للاعبين كرة القدم وفق بعض المتغيرات في إطار دينامية الجماعة طبقنا المقياس السوسيومترى على أربع فرق كرة القدم، وبعد عرض وتحليل النتائج المتوصل اليها عبر المصفوفات والخرائط الاجتماعية وتباين في كل الفريق المدروسة للمكانات السوسيومترية للاعبين حيث لاحظنا تواجد المكانات باختلاف (معزول، منعزل، متوسط، نجم)

وكذا بعد عرضها وتحليلها حسب متغيري الاقدمية ومركز اللعب في الفريق تبين وجود تأثير مباشر من هذه المتغيرات على مكانات اللاعبين في الفرق.

V - خاتمة:

هذه الدراسة تنتمي إلى البحوث الإنسانية والاجتماعية التطبيقية والتي طبقت في المجال الرياضي وهي كغيرها في هذا الميدان تبحث عن إجابات لفرضياتها كان التدرج بالترتيب المنهجي، حيث كانت تصف وتحاول البحث عن المكانة السوسيوومترية وبعض المتغيرات التي تؤثر فيها ، على إثرها توصلت إلى النتائج سابقة الذكر وبتعبير الأرقام والوصف لتدل على النتائج النهائية، كما يبقى المجال مفتوحا أمام جميع الباحثين في تقصي الحقائق بطرق مختلفة على التي كانت في هذه الدراسة خاصة في المجال الرياضي أو نقدها بالحجة العلمية والمنهجية المناسبة.

إن الدراسات السوسيوومترية قليلة للأسف بالجزائر، بالأخص في المجال الرياضي، ودراستها مقارنة بمتغيرات أخرى والتي قد تعود بالفائدة على كرة القدم الجزائرية إن استُغلت نتائجها لذا فالباب مفتوح أمام الباحثين وبمعالجة متغيرات مختلفة أو حتى الغوص عموديا في المتغيرات المستهلكة وهذا مشجع كاف لمزيد من الدراسات في الميدان، والله ولي التوفيق. وفي الخير تم تقديم بعض الاقتراحات والتوصيات:

- تطبيق المقياس السوسيوومتري في المجال الرياضي خاصة في الرياضات الجماعية.
- الاهتمام بمكانات اللاعبين السوسيوومترية خاصة الضعيفة منها (المعزول والمنعزل) ومحاولة تكييفها.
- الاستغلال والتخطيط الناجع لخصائص ومكونات المجموعة لتكييف المتغيرات المؤثرة في المكانة السوسيوومترية المتأولة في دراستنا.

- الاهتمام بتنمية وتطوير التفاعل الاجتماعي الايجابي بين اللاعبين بنفس درجة الاهتمام بتنمية وتطوير النواحي البدنية والمهارية.
- وفي الأخير تبقى الجماعة تخضع لقواعد ومبادئ وأهداف ضرورية لخلق عناصر متكاملة ومتوازنة جسميا ونفسيا واجتماعيا.

IV – الإحالات والمراجع:

- ✓ كتب: جابر، نصرالدين. لوكيا، الهاشمي. (2006). مفاهيم اساسية في علم النفس الاجتماعي. دار الهدى لطباعة والنشر والتوزيع. الجزائر.
- ✓ المقالات: بن صغير، كريمة. "القياس السوسيومترى (الأساس النظري وبعض المبادئ التطبيقية)". حوليات جامعة قلمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية. العدد 24. 2018.

References

- Haymoud, Ahmed. (2010). The social status of secondary school pupils and their relationship to self-concept and attitudes towards physical and athletic activity. (PhD thesis, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Physical and Sports Education, University of Mentori – Constantine). Retrieved from <http://archives.umc.edu.dz/handle/123456789/16?locale-attribute=en>
- Qasim Khalil, A., & Nouri, B. (2007). Study of the social dimension of social distancing for admission to Tishreen Football Club 2004-2005. Tishreen University Journal for Scientific Studies and Research _ Health Sciences Series, 29(1), 87–107.
- Benseghir, K. (2018) Sociometric measurement (theoretical basis and some applied principles. Annals of Guelma University of Social Sciences and Humanities, 12(1), 123–140. Retrieved from <https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/96/12/1/56296>
- Jaber, Nasreddine., & Lukia, Hashemi. (2006). Basic concepts in social psychology. Algeria: Dar El Hoda for Printing, Publishing and Distribution.

المكانة الاجتماعية للاعبين كرة القدم في إطار ديناميية الفريق

6. ملاحق:

المقياس السوسيوومئري المطبق

(دراسة ميدانية على بعض فرق غرب ولاية سكيكدة)

العمر:

❖ ضع علامة × أمام الإجابة المحددة

الأقدمية (مدة اللعب في الفريق بالسنة): 1 إلى 3 3 إلى 5 5 إلى 3 5 فوق

المستوى التعليمي: إبتدائي متوسط ثانوي جامعي

منصب اللعب: حارس دفاع وسط هجوم

❖ من بين اللاعبين الاتية أسماءهم إختار لاعبا واحدا على التفضيل ممن تحب :

✓ مشاركته التمارين خلال التدريبات:

✓ الجلوس بجانبه أثناء مختلف تنقلات الفريق:

✓ مصاحبته خارج أوقات التدريب: